

Особый метод звукозаписи симфонических оркестров в небольших студийных помещениях

СТАТЬИ

3 июля 2023

Автор: Олег Чечик

Как известно, запись большого симфонического оркестра в условиях студии – это очень сложный, кропотливый и трудоемкий процесс, который требует от музыкантов максимальной концентрации. Ведь зачастую оркестр видит музыкальный материал впервые и им приходится разбирать все партии с листа, т.к. основательные репетиции, как правило, не предусмотрены ни бюджетом, ни временем. Отсюда при записи и возникают такие погрешности, как нечеткое исполнение ритмических рисунков, несоблюдение строя, нарушение баланса оркестра.

Наряду с этими проблемами существуют и более ощутимые, такие, как финансовые трудности. Ни для кого не секрет, что запись всего оркестра выливается заказчику в очень немалую сумму. В среднем, оркестр из 60–65 человек просит за свою игру в течение 4 часов сумму от 500 до 700 тыс. руб., в зависимости от уровня и заслуг коллектива. Добавим сюда гонорар дирижера – порядка 20–30 тыс. руб. Далее нужно будет оплатить аренду большой студии, где один час аренды студии равен примерно 12 тыс. руб. в будни. Затем понадобится инженер звукозаписи, который оценивает свои

услуги в 2 тыс. руб. в час. Думаю, не составит труда подсчитать, что такую запись могут себе позволить только очень состоятельные музыканты, и, как правило, киностудии, у которых такие суммы заложены в бюджет кинофильмов. Теперь вы примерно представляете бюджет записи целого оркестра классическим методом, например, для одной песни или саундтрека.

Описываемый далее альтернативный метод был разработан мной в 2002 году после попытки записать начало саундтрека к фильму "Белое золото" с очень известным оркестром на студии. После прослушивания нашей пробной записи полного симфонического оркестра разочарованию от полученного результата не было предела. Все дубли с браком, как по технике игры, так и по строю оркестра. С композитором этого саундтрека, известным музыкантом Сергеем Чекрыжовым, было принято решение о поиске альтернативного метода записи оркестра. Не скрою, что музыка, написанная Сергеем, была непростая, с большим количеством невероятных пассажей, многочисленными изменениями темпа и красивых, но сложных многоголосий в партиях.

Запись струнной группы в малой студии

Для реализации этой идеи был приобретен инновационный на тот момент микрофон SoundField MKV. Компания SoundField использовала свою запатентованную технологию, которая объединила самые лучшие разработки в области акустики, механики, электроники и сконструировала SoundField MKV – наиболее совершенную "одноточечную" микрофонную систему. На сегодняшний день этими микрофонами и системами пользуются практически все крупные студии звукозаписи. Этот микрофон и входящий в комплект процессор – уникальная разработка, которая позволяет передать ранее

недоступный уровень точности для создания полностью совпадающих по фазе микрофонных звуковых образов, стерео и моно. Из всех впечатляющих функций микрофона для меня особенно важной стала возможность с помощью блока управления **виртуально** перемещать – «поднимать» и «двигать» микрофон как при записи, так и при последующей обработке звука. То есть система SoundField позволяет изменять три основных характеристики: “Azimuth”, “Elevation” и “Dominance”.

“Azimuth” позволяет звукорежиссеру осуществлять электронное вращение в горизонтальной плоскости на 360 градусов.

“Elevation” дает совершать вертикальное перемещение микрофона вверх и вниз, в значениях +/- 45 градусов.

“Dominance” совершает приближение или удаление от источника звука, аналогично физическому перемещению микрофона.

Эта разработанная система управления позволяет звукорежиссеру, который использует систему SoundField, создавать любые диаграммы направленности микрофона – т.е. плоские фигуры от любых кардиоид до “восьмерки” с любыми пространственно пересекающимися парами углов, направленных в любую сторону. За счет четырех микрофонных капсулей, которые располагаются в форме тетраэдра, процессор позволяет делать уникальные вещи, физически оставляя микрофон на месте. При использовании этих возможностей системы SoundField мне пришла в голову идея: «А что, если записывать музыкантов малыми группами по несколько дублей, “перемещая”, хоть и виртуально, микрофон от дубля к дублю?».

Надо отметить, что в это время мы с Сергеем параллельно пытались найти академических музыкантов, которые могли бы не только виртуозно играть с листа сложные партии, но и уметь играть в группе. Это были долгие и мучительные поиски. В итоге мы нашли инструменталистов из трех разных оркестров Москвы, которые в дальнейшем, на протяжении многих лет, сотрудничали со мной, записывая много разнообразной музыки.

Но вернемся к методу записи: Студия, в которой проводился этот эксперимент, имела следующие параметры помещения: длина – 4 метра, ширина – 3 метра, высота – 3 метра. За счет специального покрытия стен и ловушек на потолке комната имела практически бессреднюю акустику, что позволяло добавлять любое пространство при микшировании. Микрофон SoundField устанавливался на высоте 2,5 метра, практически под потолком, смещенный ближе к окну, от середины помещения по длинной стороне.

Схема расположения микрофона в студии

Попробовав записать несколько тестовых дублей по новой идее, я понял, что такой способ записи позволяет не только досконально контролировать чистоту строя музыкантов, но и следить за ритмической составляющей их игры. Но возникла проблема – при записи инструментов, особенно медных духовых, возникал эффект “хоруса”, т.е. музыканты играли несколько раз на тех же инструментах, в той же комнате, и соответственно форманты совпадали настолько точно, что возникало идентичное по фазе наложение звука.

С этой проблемой пришлось разбираться. Решение было найдено совершенно случайно. Я вспомнил, что в старые времена аналоговой техники при записи бэк-вокалов я изменял скорость многорожечного магнитофона. Выглядело это таким образом: записывал 6–8 дублей с разной скоростью, а в дальнейшем, при нормальной скорости воспроизведения записанного материала, менялась форманта вокалистов и это звучало так, как будто голоса записывали разные люди, и к тому же это звучало гораздо богаче и разнообразнее. Мне оставалось адаптировать и доработать этот метод на практике с учетом современных цифровых реалий.

Группа скрипок в студии

Для этого я менял частоту дискретизации в некоторых дублях, но настолько незначительно, чтобы сохранился строй оркестра. Каждый раз перестраивать инструменты при изменении частоты дискретизации музыкантам не представлялось возможным, в отличие от голоса человека, который мог подстроиться под любое изменение тональности. Строй при записи я всегда оставлял в 440 Гц, а чтобы сохранить строй, изменения частоты могли быть не более $\pm 0,1\%$, т.е. от 439,56 Гц до 440,44 Гц. В совокупности с изменением положения микрофона я получил разные по звучанию дубли, которые были лишены так называемого эффекта "хоруса".

Замечу, что разработанная мной технология записи имеет, кроме точности строя и ритмики записываемого материала, еще одно значимое преимущество. В процессе создания музыкального произведения мы с аранжировщиками или композиторами несколько раз после окончания записей меняли концепцию звучания трека, изменяя баланс оркестра в ту или иную сторону. При использовании описанного метода записи я без труда мог кардинально изменить звучание всего оркестра на сведении, что очень проблематично сделать при стандартных методах записи в больших студиях, где оркестр звучит целиком.

Запись группы виолончелей

Через некоторое время компания SoundField выпустила плагин, который позволял выполнять те же действия с микрофоном, что и процессор. Благодаря этому можно записать все четыре капсюля в "сыром" виде, без префикса, т.е. 4 самостоятельных канала. В дальнейшем на пост-продакшене с помощью плагина SoundField Surround Zone 2 можно расположить в пространстве любой из дублей так, как этого требует данный микс. Ведь многие саундтреки строятся на симбиозе симфонического звучания и мощной ритмической основы с использованием большого количества синтезаторов. Поэтому данная возможность системы позволяет более точно при сведении расположить группы инструментов оркестра и остальные партии произведения относительно друг друга.

Немного расскажу об экономической выгоде данного метода. Как правило, я записываю 6 скрипачей, играющих I и II скрипки, 4 альтиста, 3 виолончели, 2 контрабаса (один из которых пятиструнный), 2 трубы, 2 тромбона (один из них бас-тромбон), 2 валторны, тубу (при необходимости), флейту, гобой, кларнет, фагот. В среднем за смену каждый из музыкантов обходится от 4 до 5 тыс. руб. Даже с учетом аренды небольшой студии и инженера запись такого оркестра обходится в несколько раз дешевле записи целого оркестра в большой студии.

Таким образом, записать симфонический оркестр с помощью данной технологии смогут позволить себе гораздо больше музыкантов или киностудий.

Подводя итоги, скажу, что мною по этому методу были записаны сотни музыкальных произведений, в числе которых саундтреки к фильмам “Белое золото”, “Слуга Государев”, “Другая жизнь”, “Арктика. Увидимся завтра”, мюзиклы “Граф Орлов”, “Анна Каренина”, песни для таких артистов, как Монсеррат Кабалье, Николай Басков, Хор Турецкого, Черим Нахушев, Nilda Fernandez, Tiger Cave, Арсений Бородин, Анастасия Спиридонова, Юлия Началова и многие другие.

Олег Чечик в аппаратной при записи оркестра

[← НАЗАД В СТАТЬИ](#)